

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№4/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 324 sahifa,
15-aprel, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

XXI asr tibbiyot atamashunosligi va unga ta'rif.....	12
<i>Achilov Muzaffar Norquliyevich</i>	
“4K” modeliga asoslangan ta'limda interaktiv metodlar va texnologiyalardan foydalanish usullari	15
<i>Boltayeva Hulkar Mardonqul qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari kafedrası faoliyati samaradorligini oshirishda pedagogik risklarni boshqarish mexanizmi.....	18
<i>Djalalov Baxromjan Begmurzayevich</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda liderlik sifatlarini shakllantirishning pedagogik aspektlari.....	24
<i>Djumayeva Dildora Isroilovna</i>	
Urma zarbli cholg'ular turlari va ularda ijro etish usullari	27
<i>Egamkulov Oybek Altmishevich</i>	
Umuminsoniy va diniy qadriyatlarni yoshlarimiz ongiga singdirishda dialektikaning roli	31
<i>Ergasheva Guzal Maxkambayevna</i>	
Bo'lg'usi tarbiyachilarda ijtimoiy intellektni shakllantirish zamon talabi.....	34
<i>Ermatova Gulnoz Pirimovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim tarbiya fanida o'yin texnologiyalardan foydalanish metodikasi	37
<i>Farsaxonova Dilafuz Rizaxonovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish jarayonining yo'nalishlari va usullari ...	41
<i>Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna</i>	
Kurash sport turiga qiziquvchi ayollarning motivatsiya va o'z-o'zini anglash darajasi.....	44
<i>Mamaraimova Ra'no Usmanovna</i>	
The Teaching of Oral Production in the FFL Classroom: Linguistic and Psychological Difficulties	48
<i>Narzulloyeva Dilfuza Bahriddin qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning ijodiy qobiliyatlarini teatrlashtirilgan faoliyat asosida rivojlantirish	54
<i>Nurmatova Iroda Toxtasinovna</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetentlikni shakllantirishda pedagogik amaliyotning o'rni	56
<i>Shamiyeva Manzura Fayzullayevna</i>	
Globalashuv jarayonida o'quvchilarning aksiologik kompetensiyalarini shakllantirish.....	59
<i>Siddikov Baxtiyor Saidkulovich</i>	
4-sinf o'quvchilariga maqollar ma'nosini tushuntirish usullari	63
<i>Suvonova Shohida Murodullo qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish soatlarining pedagogik va psixologik asoslari.....	69
<i>Temirova Rushana Ravshan qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy-hissiy ko'nikmalarni shakllantirish mazmuni	73
<i>Teshabayeva Zamira Sobirovna, Abdulatipova Mehribon Qahramon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fan darslarida STEAM yondashuvi va xalqaro baholash dasturlari.....	76
<i>Usmonova Zulfiya Ilxomovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda konfliktologik kompetentlikning shaxs sifatlariga aloqadorligi	79
<i>Muxammadiyeva Xadicha Karomatovna</i>	
Русская документальная проза как отражение прошлого и настоящего общества	82
<i>Дустова Ирода Шукрулло кизи</i>	
Размышления о возникновении человеческих эмоций	86
<i>Умарова Навбахор Шокировна, Зарипова Нигинабону Фахритдиновна</i>	
Проблемы регулирования терминов в языкознании.....	89
<i>Курбанова Гузаль Абдурахимовна</i>	

Педагогические основы формирования интереса дошкольников к изучению иностранного языка в игровой среде.....	93
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Mexanika fanining rivojlanish tarixi.....	97
Esanov Nuriddin Qurbonovich	
Эффективность использования личностно-ориентированной технологии обучения в учебном процессе.....	100
Намозова Манзура Муродовна	
O'spirinlik davridagi depressiv holatlarni psixodiagnostika va psixokorreksiya qilish usullari	104
Bannayev Maxamadin Sotvoldiyevich	
Talabalarda axborot madaniyatini shakllantirish metodikasi.....	109
Radjabova Gulnoza Bahromovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining madaniy xilma-xillikni inobatga olgan holda ta'lim jarayonini tashkil etish usullari	113
Saffarova Mohidil Axmadovna	
Adabiy til va shevalar o'rtasidagi leksik tafovutlar: kelib chiqish sabablari va rivojlanish xususiyatlari	116
Qurbonova Asal O'tkirovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini CALP yondashuvi asosida o'qish savodxonligini oshirish	119
Ahmadjonova Mushtariy Bahodirjon qizi	
Kreativ qobiliyatlarni rivojlantirishda bo'lajak mutaxassisning kasbiy kompetentligi.....	121
Artikova Nodira Shavkat qizi	
Yusuf Xos Hojibning axloqiy qarashlarini shakllanishining tarixiy-ijtimoiy omillari	125
Berdaliyeva S. D.	
Bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy madaniyatini shakllantirish prinsiplari.....	128
Ibragimova Shaxnoza Tulqinovna	
Boshlang'ich sinflarga matematika o'qitish jarayonida ko'rgazmali qurollardan foydalanib dars samaradorligini oshirish	132
Mardonov Eshim Muratovich, Xushvaqtoev Ali Ashurovich, Narzullayeva Muxlisa Rustam qizi	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy-ijodiy faoliyatini takomillashtirish	135
Misirova Nodira Tovbayevna, Ergasheva Madina Qahramon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 6-7-yoshli bolalarni maktabga tayyorgarlik monitoringini tashkil etish....	139
Ortiqova Gulhayo Erkinboy qizi	
-ayotgan bo'lsa shaklining lisoniy xususiyati va uning o'zgarishi.....	142
Safarov Firuz Sulaymonovich	
Sharq mutafakkirlarining pedagogik ta'limotlari va qarashlarida tarbiyaning ma'naviy, axloqiy negizlari	145
Xalilov Farhod Furqat o'g'li, Ibodullayeva Dildora Shukrulla qizi	
Anvar Obidjon ijodining tadjriy takomiliga doir mulohazalar	148
Mamatalimov Zafar Mamaraimovich	
Patologik fiziologiya fanini o'qitishda it texnologiyalarining o'rni.....	152
Abdirashidova Gulnoza Ablakulovna, Mavlyanova Umida Nematovna, Sobirova Ra'no Tulqin qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning kognitiv kompetentligini rivojlantirishda motivatsion yondashuvning o'ziga xos jihatlari.....	156
Abdumanopov Muhammadsodiq Muhammadyusuf o'g'li	
The Role of Mass Media as a Tool in Teaching English Vocabulary to Young Learners	159
Dadaxonova Dilnavoz Zafarjon kizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari ta'lim va tarbiya jarayonlarida bolalarning refleksiv faoliyatini rivojlantirish.....	164
Dilorom Xomidova	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	169
Fayziyeva Madinabonu Sohijon qizi	
O'zbek yosh oilalarida nikohning dastlabki yillarida oilaviy nizolarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	173
Hakimova Nargiza Djavlievna	

Tarbiyalanuvchilarni nutq madaniyatiga o'rgatishda tarbiyachi nutqi va unga qo'yiladigan talablar	176
<i>Kazieva Turg'unoy Tursunboevna, Abdullayeva Kamola Erkin qizi</i>	
Ikki tilli o'quv lug'atlari tuzishning lingvodidaktik asoslari (ingliz va o'zbek tillari negizida yaratilgan ikki tilli lug'atlar misolida)	179
<i>Oqboyeva Zulfiya Bobonazarovna</i>	
Boshlang'ich sinf texnologiya darslarida kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	183
<i>Saidova Mohinur Jonpo'latovna, Bo'ronova Nigora Umar qizi</i>	
Modern Opportunities for the Integration of Technologies Into the Media and their Role in Improving the Efficiency of the Media.....	187
<i>Salim Doniyorov</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi darslarida talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmasini rivojlantirishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish	192
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	
Теории и модели выбора брачного партнера	197
<i>Абдумуталова Мадина Абдумалик кизи</i>	
Maktabgacha ta'lim muassalarida autsorsingdan foydalanish masalalari	203
<i>Kasimova Gulyar Axmatovna</i>	
Arxitektura fanlarini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari	209
<i>Astanov Tolib Muxtarovich</i>	
Talabalarda tadqiqotchilik qobilyatlari	212
<i>Saidakbarova Nigora</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	216
<i>Tuxliyev Muslim Sherzod o'g'li</i>	
Искусственный интеллект в смешанном обучении	220
<i>Хикматов Нодир Назимджанович</i>	
The Literary Translation in English and its Linguistic Issues	224
<i>Ravshanova Ziyoda Qahramon qizi, Egamberdiyev Javlonbek Saynabi o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quvchilarning bilim darajasini oshirishda ilg'or xalqaro pedagogik tajribalarni integratsiyalash: zamonaviy yondashuvlar, metodologiyalar va samaradorlik tahlili	229
<i>G'afurov Mirzo Ulug'bek Majidovich</i>	
Leksikologiya va uning nazariy asoslari	232
<i>G'anibayeva Bayyan Sharipbay qizi</i>	
Olimpiya ta'limini shaxsga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etish.....	236
<i>Qodirov Jurabek Mamatsimonovich</i>	
Turizmda ta'limni samarali tashkil etishning pedagogik shartlari.....	239
<i>Normurodova Zebo Eshmaxmatovna</i>	
Autizmning kelib chiqish sabablari va Rett sindromi.....	243
<i>Xakimova Zulhumor Xakimovna</i>	
Talabalarda akmeologik pozitsiyani rivojlantirishning dolzarb masalalari	246
<i>Xaitov Abdusolim Abdulakim o'g'li</i>	
Tibbiy ta'lim talabalarini ommaviy sport sog'lomlashtirish jarayoniga tayyorlashda tabaqalashtirilgan jismoniy ta'lim texnologiyasi va shart-sharoitlari.....	250
<i>Arabboyev Hurshid</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish samaradorligi.....	255
<i>Eshonqulova Kamola Ibrohimovna</i>	
Virusli infeksiyalar zamonaviy diagnostikasi va davolash usullarining biologik asoslari.....	259
<i>Kaxorova Karomatxon Sovronbayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar tafakkuri, mantiqiy fikrlarini rivojlantirishda pedagogik o'yinlarning ahamiyati	262
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	

Buyuk ajdodlarimiz merosini o'rganish orqali bo'lajak o'qituvchilarni pedagogik kasbga ijodiy munosabatini tarbiyalash	265
<i>Nishonova Shohista Boymatovna</i>	
Pedagogik jamoani rivojlantirish va motivatsiyalashning zamonaviy strategiyalari	268
<i>Pardayeva Yulduz Muradullayevna</i>	
15-16 yoshli voleybolchi qizlarning jismoniy rivojlanishining yoshga bog'liq xususiyatlari	272
<i>Po'latova Shahnoza Ikrom qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida informatika fanini o'qitishda sun'iy intellektdan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	276
<i>Raxmonov Baxtiyor Azzamovich</i>	
Ingliz tili darslarida sun'iy intellekt texnologiyalarining o'quvchilarning til ko'nikmalariga ta'siri	279
<i>Shoisayeva Dilxumora Shojalil qizi</i>	
Abu Ali ibn Sinoning matematika fanida qoldirgan merosi.....	283
<i>Toshboyeva Nargiza Yo'ldashevna, Tursunova Nigora Ulug'bek qizi</i>	
Aksiologik madaniyatni rivojlantirishning pedagogik ahamiyati	286
<i>Yo'ldoshev Farhodjon Baxtiyor o'g'li</i>	
Научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста посредством квест-игр.....	290
<i>Джамилова Наргиза Нуритдиновна, Мухаммадиева Фарангиз</i>	
Теоретические основы формирования международной компетенции обучающихся	294
<i>Миркомилова Шахзода Асрор кизи</i>	
Boshlang'ich sinflar matematika darslarida kombinatorikaga oid masalalar	300
<i>Roziqova Farizoda Ruyiddin qizi, Berdiyev Bahodir Ravshanovich</i>	
pedagogik kompetentlikning ilmiy-nazariy asoslari.....	305
<i>Eshbekova Dilnoza Ibraimovna</i>	
Murakkab sintaktik qurilmalar va ularning matndagi paradigmatic o'rni	308
<i>Turdiyeva Nilufar Anvarovna</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish	311
<i>Panjyeva Shahlo Zulfixor qizi</i>	
Kichik maktab yoshidagi zaif eshituvchi o'quvchilarning dialogik nutqining xususiyatlari.....	314
<i>Qodirova Mahzuna Shamshidin qizi</i>	
Chizma geometriya va muhandislik grafikasi fanidan talabalar mustaqil o'rganish jarayoni	320
<i>Sheraliyev Sanjarbek Karimberdiyevich</i>	

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ СОТРУДНИЧЕСТВА У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ПОСРЕДСТВОМ КВЕСТ-ИГР

Джамилова Наргиза Нуритдиновна

Д.п.н. профессор кафедры
“Методика дошкольного образования” ТГПУ

Мухаммадиева Фарангиз

Студентка магистратуры ТГПУ

Аннотация: В данной статье рассматриваются научные основы формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста. Анализируются психолого-педагогические подходы к организации квест-игр. Особое внимание уделяется структурным компонентам квест-игр, таким как командное взаимодействие, распределение ролей, коллективное решение задач, обсуждение стратегий и рефлексия. Рассматриваются методические аспекты интеграции квест-игр в образовательный процесс дошкольных организаций, а также их влияние на развитие коммуникативных и социальных навыков детей.

Ключевые слова: сотрудничество, дошкольный возраст, квест-игры, игровая деятельность, командное взаимодействие, социализация.

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha yoshdagi bolalarda hamkorlik ko'nikmalarini shakllantirishning ilmiy asoslari ko'rib chiqiladi. Kvest o'yinlarini tashkil etishda psixologik-pedagogik yondashuvlar tahlil qilinadi. Ayniqsa, kvest o'yinlarining tarkibiy qismlariga alohida e'tibor qaratiladi, jumladan: jamoaviy o'zaro hamkorlik, rollarni taqsimlash, jamoaviy muammolarni hal qilish, strategiyalarni muhokama qilish va refleksiya jarayoni. Maqolada, shuningdek, kvest o'yinlarini maktabgacha ta'lim tashkilotlarining ta'lim jarayoniga integratsiya qilish va ularning bolalarning kommunikativ hamda ijtimoiy ko'nikmalariga ta'siri masalalari yoritiladi.

Kalit so'zlar: hamkorlik, maktabgacha yosh, kvest o'yinlari, o'yin faoliyati, jamoaviy hamkorlik, ijtimoiylashuv.

Abstract: This article explores the scientific foundations of developing cooperation skills in preschool children. It analyzes psychological and pedagogical approaches to organizing quest games. Special attention is given to the structural components of quest games, including team interaction, role distribution, collective problem-solving, strategy discussions, and reflection. The article also considers the methodological aspects of integrating quest games into the educational process of preschool institutions and their impact on children's communicative and social skills.

Key words: cooperation, preschool age, quest games, play-based learning, teamwork, socialization.

ВВЕДЕНИЕ

В Узбекистане в новую эпоху развития были проведены ряд реформ, направленных на повышение качества образования, подготовку высококвалифицированных научно-педагогических кадров и совершенствование образовательного процесса. Важной задачей является внедрение современных методик, обеспечивающих не только передачу знаний, но и развитие ключевых компетенций у детей, в том числе навыков сотрудничества. В этом контексте особую значимость приобретает использование квест-игр в дошкольных образовательных организациях (ДОО) как эффективного инструмента формирования кооперативного поведения, коммуникативных и социально значимых навыков у дошкольников. Квест-игры способствуют повышению мотивации к обучению, развитию командного взаимодействия, умения решать коллективные задачи и договариваться со сверстниками.

Современное состояние национальной системы образования требует её модернизации в соответствии с актуальными педагогическими подходами, что делает интеграцию квест-игр в ДОО не только актуальной, но и необходимой для повышения качества дошкольного образования и подготовки детей к успешной социализации в дальнейшем обучении.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современном мире особое внимание уделяется процессу социализации детей дошкольного возраста. В рамках Государственного стандарта раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан подчёркивается один из основных принципов – содействие взаимодействию и сотрудничеству между детьми и взрослыми, а также признание ребёнка как полноценного участника образовательного процесса. В требованиях к образовательной программе для дошкольников указывается, что она направлена на создание условий, способствующих социальному взаимодействию ребёнка, его личностному росту, развитию инициативы и творческих навыков через сотрудничество со сверстниками в подходящих возрастной категории деятельности.

Сегодняшняя реальность такова, что успешная социализация и адаптация детей, в особенности 6–7 лет, во многом зависят от способности ребёнка работать в команде, находить способы общения, сотрудничества и взаимопонимания со сверстниками, с которыми ребёнок будет находиться в одинаковых условиях и ситуациях. Безусловно, эмоциональное благополучие и комфорт ребёнка напрямую зависят от того, как он выстраивает отношения с окружающими, какую роль занимает в коллективе и как он себя ощущает в этом окружении.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объектом исследования является процесс формирования навыков сотрудничества у детей дошкольного возраста, а предметом – использование квест-игр как средства формирования этих навыков. Цель исследования заключается в выявлении и научном обосновании применения квест-игр для формирования навыков сотрудничества у детей 6–7 лет. В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи: проанализировать теоретические основы формирования навыков сотрудничества у дошкольников, изучить психологические и педагогические особенности использования квест-игр в дошкольном образовании, разработать и апробировать методику организации квест-игр для развития навыков сотрудничества у детей, а также оценить их эффективность в формировании кооперативного поведения. В последние годы в Республике Узбекистан активно внедряются современные информационные и педагогические технологии в систему дошкольного образования. Среди приоритетных направлений определено всестороннее интеллектуальное, духовно-эстетическое развитие, а также формирование у детей дошкольного возраста навыков социализации. В этом контексте расширяются педагогические возможности эффективного использования квест-игр как средства формирования навыков сотрудничества у детей 6–7 лет.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Данное исследование в определённой степени служит реализации задач, обозначенных в указах Президента Республики Узбекистан №УП-60 “О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы”¹ от 28 января 2022 года, Указе Президента Республики Узбекистан от 26.05.2023 г. №УП-79 “О мерах по эффективной организации деятельности Министерства дошкольного и школьного образования и организаций в его системе”², Законе Республики Узбекистан от 16.12.2019 г. №ЗРУ-595 “О дошкольном образовании и воспитании”³, в постановлениях Президента Республики Узбекистан №ПП-3651 “О мерах по дальнейшему стимулированию и развитию системы дошкольного образования”⁴ от 5 апреля 2018 года, Постановлении Правительства (№802⁵, 22.12.2020 г.), которым утверждён “Государственный стандарт дошкольного образования и воспитания”, Постановлении Президента №4312⁶ от 8 мая 2019 года “Об утверждении концепции развития системы дошкольного образования Республики Узбекистан до 2030 года”, Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан №487⁷ “О мерах по внедрению в систему дошкольного образования современных информационных и педагогических технологий” от 11 июня 2019 года, а также других нормативно-правовых актах, касающихся данной сферы деятельности.

Квест – это командная игра. Идея игры проста: команда или команды, выполняя различные задания (интеллектуального, спортивного характера), перемещаются из одного места в другое, а на этапе завершения игры получают ответ на основную загадку. Но изюминка такой организации игровой деятельности

1 <https://www.lex.uz/ru/docs/5841077>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/6476177>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/4646931>

4 <https://www.lex.uz/uz/docs/3610430>

5 <https://www.lex.uz/ru/docs/5179335>

6 <https://www.lex.uz/uz/docs/4327240>

7 <https://www.lex.uz/uz/docs/4372739>

состоит в том, что, выполнив одно задание, дети получают подсказку к выполнению следующего, что является эффективным средством повышения двигательной активности и мотивационной готовности к познанию и исследованию. Такую игру можно проводить как в помещении или группе помещений (перемещаясь из группы в музыкальный или спортивный зал и в другие помещения детского сада), так и на улице.^[2]

Этот игровой формат стимулирует активное участие каждого ребёнка, побуждая его к поиску совместных решений, обмену идеями и координации действий внутри группы. В ходе выполнения игровых заданий дети осваивают принципы конструктивного общения, приобретают навыки разрешения конфликтных ситуаций и учатся учитывать мнение своих сверстников. Именно сотрудничество, творческое общение, взаимное доверие и уважение позволяют наполнить жизнь ребёнка интересными делами, радостью от совместных побед, переживаниями в процессе выполнения общего дела, что, бесспорно, составляет бесценный социальный опыт, столь необходимый детям во взрослой жизни.^[3]

Детям дошкольного возраста недостаточно общения со взрослыми, для полноценного развития им необходимо продуктивно контактировать со сверстниками. Основа создания, укрепления и развития таких контактов – совместная деятельность детей, которая направлена на достижение общих целей. Государственный стандарт дошкольного образования и воспитания Республики Узбекистан определяет требования к результатам основной образовательной программы ДО в виде целевых ориентиров: идёт на контакт и плодотворное взаимодействие со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх, умеет договариваться, учитывать интересы и чувства других, сочувствовать неудачам и восхищаться успехам других; ребёнок осведомлён о разных правилах и социальных нормах, осознаёт и понимает, что им необходимо следовать.

Сотрудничество со сверстниками необходимо для формирования умения строить свою деятельность с учётом позиции партнёра, понимать и принимать мнение друг друга, уметь учитывать индивидуальное эмоциональное состояние партнёров, обладать инициативностью, способностью добывать недостающую информацию, готовностью к составлению плана совместной деятельности, умением разрешать конфликт, проявляя самокритичность и дружелюбие в оценке участника совместного действия.

Выделяют следующие признаки сотрудничества:

- целенаправленность (стремление к общей цели);
- мотивированность (активное, заинтересованное отношение к совместной деятельности);
- целостность (взаимосвязанность участников деятельности);
- структурированность (заранее обговорённые и распределённые функции, права, обязанности, ответственность);
- согласованность (скоординированность действий участников совместной деятельности, низкий уровень конфликтности в команде).

Квест-игры обладают значительными и важными развивающими потенциалами, поскольку направлены на формирование самостоятельности, инициативности, познавательной активности и индивидуальности каждого ребёнка. Эти игры представляют собой процесс, в котором ребёнок – как самостоятельно, так и при поддержке взрослого – приобретает новый практический опыт. Внедрение квест-игр в образовательную деятельность ДОО позволяет органично интегрировать их в различные образовательные области, сочетать в себе разнообразные виды детской активности и формы взаимодействия детей со сверстниками, а также решать образовательные задачи как в совместной деятельности со взрослыми, так и в самостоятельной деятельности дошкольников между собой.

В переводе с английского *quest* – “поиск, предмет поисков, поиск приключений” – это вид сюжета (литературного, компьютерного, игрового), в котором путешествие к намеченной цели проходит через преодоление ряда трудностей. Если сравнивать квест-игры с традиционными игровыми форматами в ДОО, то можно выделить ряд значительных преимуществ. Во-первых, квест предполагает распределение ролей между участниками, использование соответствующих материалов для игры, учит чётко следовать правилам и уделять особое внимание каждому персонажу. Это позволяет детям ощутить свою важность в коллективе со своими сверстниками. Во-вторых, квесты отличаются оригинальными сюжетами с неожиданными поворотами, которые зависят от самих участников. Это делает процесс более захватывающим, в отличие от статичных игр в рамках стандартного образовательного процесса. В-третьих, участие в квесте даёт ребёнку шанс проявить смекалку, креативность, а также продемонстрировать свои знания и умения в процессе сотрудничества со своими сверстниками.

Квесты для дошкольников в детском саду должны выполнять не только развлекательную функцию, но и реализовывать образовательные задачи. Поэтому задания должны соответствовать выбранной теме и по своему содержанию отвечать уровню знаний и умений малышей. Для этого воспитателю следует чётко обозначить цель предстоящей игры и учесть технические возможности организации мероприятия. Задания для детского квеста могут быть самыми разнообразными: загадки, ребусы, игры

“Найди отличия”, “Что лишнее?”, пазлы, творческие задания, игры с песком, лабиринты, спортивные эстафеты. Главное – чтобы было весело, познавательно и запомнилось надолго!

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Анализ психолого-педагогической литературы и практический опыт показали, что дошкольный возраст является критическим периодом для формирования навыков сотрудничества, так как именно в этом возрасте дети осваивают основные формы социального взаимодействия. Одним из эффективных методов развития кооперативных умений являются квест-игры, которые способствуют активному включению детей в совместную деятельность, развивают коммуникативные навыки, умение договариваться, распределять роли, работать в команде и находить коллективные решения. Кроме того, использование квест-игр положительно влияет на когнитивное и эмоциональное развитие детей, помогая им анализировать ситуации, прогнозировать последствия своих действий и развивать эмоциональный интеллект. Однако успешность их внедрения во многом зависит от профессиональной подготовки педагогов, их способности правильно организовывать игру, мотивировать детей и создавать комфортную образовательную среду. Несмотря на очевидные преимущества, квест-игры пока не получили широкого распространения в дошкольных образовательных учреждениях. Основными причинами являются нехватка методических разработок, недостаточная подготовка педагогов и отсутствие единых программ внедрения данного метода. ^[4]

Для решения этих проблем рекомендуется разработать комплексные методические пособия и программы, включающие сценарии игр, критерии оценки эффективности и инструкции по их организации. Необходима также система повышения квалификации педагогов, направленная на освоение технологий проведения квест-игр и их интеграцию в образовательный процесс. Важно включить данный метод в государственные образовательные стандарты дошкольного образования как эффективное средство формирования кооперативных навыков у детей. ^[5]

Помимо этого, необходимо создать благоприятную игровую образовательную среду, обеспечив дошкольные учреждения специальными игровыми зонами, оборудованием, дидактическими материалами и цифровыми ресурсами для организации квест-игр. Для подтверждения эффективности метода и его дальнейшего совершенствования важно проводить дополнительные научные исследования, изучающие влияние квест-игр на развитие социальных и когнитивных навыков дошкольников, а также адаптировать метод для различных возрастных групп.

Таким образом, активное внедрение квест-игр в образовательный процесс дошкольных организаций способствует не только развитию навыков сотрудничества у детей, но и повышает качество образования, делая его более интерактивным, увлекательным и эффективным.

Список использованной литературы:

1. <https://lex.uz/ru/docs/4327240>
2. Сапожникова А.Н., Новикова Е.С. Квест-игра – современная игровая технология в дошкольных учреждениях. 2018. С. 1–2.
3. Римашевская Л.С. Субъектные проявления старших дошкольников в процессе сотрудничества со сверстниками: особенности сопровождения // Детский сад от А до Я. 2011. № 2.
4. Djamilova N., Kim I., Marasulova D., Imamova N., Ismanova G. (2022). Ecological Culture Development of Independent Learning, Creativity, Integrative Technology and Logical Thinking. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2524–2529.
5. Djamilova N.N., Terekhova O.E., Kim I.N. (2018). Теоретическое и практическое состояние развития инициативности у обучающихся. *Theoretical & Applied Science*, (7), 127–132.
6. Djamilova N.N., Terekhova O.E., Kim I.N. (2018). Theoretical and Practical State of Development of Initiative in Students. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 7(63), 127–132.
7. Джамилова Н.Н. (2010). Педагогические условия формирования организаторских качеств у учащихся педагогических колледжей. *Вопросы гуманитарных наук*, (3), 219–221.
8. Джамилова Н.Н. (2019). Изученность проблемы развития инициативности у студентов по специальности “Дошкольное образование”. In *Детство в пространстве социокультурных образовательных практик* (с. 105–107).
9. Джамилова Н.Н., Кадирова Н.М., Жамилова Ф.М. (2020). Теоретическое и практическое состояние проблемы развития инициативности у студентов. *Управление дошкольным образовательным учреждением*, (6), 36–42.
10. Джамилова Н.Н., Кадирова Н.М., Жамилова Ф.М. (2021). Теоретическое и практическое состояние проблемы развития профессиональных качеств будущих педагогов. *Управление дошкольным образовательным учреждением*, (3), 56–61.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.